

KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI BOLALAR UCHUN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATLARDA TA'LIM BERISH SIFATINI OSHIRISH

Yaxshiyev Dilshod

**Samarqand shahar 59 son "Nurli maskan"
maktab-internati o'qituvchisi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904180>

Annotatsiya

Ushbu maqola ko'zi ojiz va zaif bolalarga internat maktablarida texnologiya va maxsus mashg'ulotlardan foydalanishni o'rganishga yordam berish haqida. Unda o'qituvchilar bu bolalarga o'z darslarida hunarmandchilik va boshqa amaliy ko'nikmalarni o'rganishga qanday yordam berishlari haqida gapiradi. Shuningdek, u o'rganish uchun to'g'ri muhitni qanday yaratishni tushuntiradi.

Kalit so'z: Dars, o'quvchi, hunarmand, xalq hunarmandchiligi, kasb ta'lim-tarbiya tizimi, ixtisoslashtirilgan maktab-internat.

Kirish

Respublikamizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarda jamiyatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar barcha sohalarda, siyosiy, g'oyaviy, ma'naviy, mafkuraviy sanoat va san'atda, madaniyatda, tibbiyot va fan, maorifda, turli tiklanishlar va sifat samaradorliklar oshirishiga erishilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, xususan ko'zi ojiz va ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash yuzasidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Mazkur yo'nalishdagi islohotlarning izchilligi va tizimlilikini ta'minlash, ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarning ta'lim olishi uchun yaratilgan shart-sharoitlarni yanada yaxshilash, ularning jamiyatga moslashuviga ko'maklashish hamda qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida PQ-209 raqamli O'zbekiston respublikasi prezidentining "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori 1- bandida sifatli ta'lim va tarbiya berishga, ularning maishiy sharoitlarini yaxshilashga, shuningdek, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda intellektual, jismoniy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, 3- bandi a) qismida 2022/2023 o'quv yilidan boshlab: "Nurli maskan" maktablarining Brayl yozuvidagi darsliklar va o'quv qo'llanmalar, badiiy hamda bolalar uchun mo'ljallangan adabiyotlar, turli ixtisoslik va yo'nalishlardagi bosma va audiokitoblarga bo'lgan ehtiyoji har olti oyda o'rganiladi va shu asosda adabiyotlar ro'yxati shakllantirib boriladi. "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarining shart-sharoitlarini bosqichmabosqich yaxshilash bo'yicha "yo'l xaritasi" da belgilangan 5-vazifada Maktab-internatlar va oliy ta'lim muassasalarining kutubxonalari sharoitlarini yaxshilash va ularni ko'zi ojizlar hamda zaif ko'ruvchi bolalar uchun turli adabiyotlar bilan bosqichma-bosqich to'ldirib borish to'g'risida ko'rsatma berilgan.

Metod va ishning tahlili

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 20.01.2023 sanasida maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Kengaytirilgan yig'ilish da xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekistonda 11 yil maktabda o'qigan bola chet

tilini mukammal bilmaydi. Sharoit va mutaxassislar yo'qligi sababli yoshlarni kasblarga qiziqtirish muhiti shakllanmagan. Maktab bitiruvchilarining 50 foizi mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmasdan kirib kelmoqda.

«Maktabdan kasb va tilni bilib chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug'i, bilmagani muammo», dedi Shavkat Mirziyoyev.

Uchrashuvda turli yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalarga yangi ish o'rinlarini egallashga qanday yordam berish haqida gapirildi. Ular 64 nafar ishchi-xizmatchini turli kasb-hunarga tayyorlashga qaror qildilar. Buning uchun ular maktablarda maxsus ustaxonalar tashkil etishni va o'rganish uchun zarur bo'lgan asboblardan va materiallarni ta'minlashni tanladilar. Ular, shuningdek, yosh yetakchilar va tadbirkorlarni jalb qilishni rejalashtirgan va buning uchun maxsus jamg'arma mablag'larini sarflashga qaror qilgan.

«Hozir tadbirkorlar, ishlab chiqaruvchilarni shu masala qiynayapti: bo'sh ish joyi ko'p, oyli ham yaxshi, lekin o'quvi va ko'nikmasi bor ishchi yo'q. Agar bu tizim to'g'ri tashkil qilinsa, bizdagi demografik o'sish bilan katta natijalarga erishsa bo'ladi», dedi davlat rahbari.

1. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar texnologiya darslarida o'quvchilarni xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalash tarixiy manbalarda yoritilgan mutafakkir, donishmand va allomalarning asarlari mazmunini talabalarga yetkazish o'rganish va tahlil qilish orqali ushbu sohaning dolzarb ilmiy-nazariy asoslarini yaratish kerak

2. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar texnologiya darslarida o'quvchilarni xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalash hunarmandchilikning milliy, mahalliy va mintaqaviy imkoniyatlarini hisobga olgan holda, talabalar faol ishtirok etadigan sohalarni tanlash va ularning ta'lim jihatlari rivojlantirish zarur;

3. Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida amalda qo'llanilayotgan o'quv dasturlari mazmunini tanlashda o'quvchilarni xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalashda, xalq hunarmandchiligi asoslarini o'rganishini tarkib toptirish hamda ularga xalq hunarmandchiligining zamonaviy sohalarini misolida o'rgatish lozim;

4. O'quv jarayonida o'quvchilarni xalq hunarmandchiligi asosida tarbiyalashda ta'limning maqsad va vazifalarini belgilashda, albatta, ularning o'ziga xos pedagogik usullari va vositalaridan foydalanish lozim bo'ladi.

Ayni damda odamlarga butun umri davomida ta'lim beradigan maktablarda biz asosiy e'tiborni mamlakatimiz tarixi, madaniyati va qadriyatlaridan muhim narsalarni o'rganishga qaratamiz. Bizning asosiy maqsadlarimizdan biri bu fanlarni o'rgatishning eng yaxshi yo'llarini topish va ulardan hamma o'rganishi mumkinligiga ishonch hosil qilishdir.

Xulosa

Respublikamiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlardan kelib chiqqan holda qo'yilgan talablar Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari o'quvchilarni mehnatga tayyorlashning muammolari echimini topishga qaratilgan izlanishlar faollashuviga sabab bo'ldi. Bu boradagi tadqiqotlarning yosh avlodni kasb tanlashga tayyorlashning amaliy echimini topishga qaratilgan quyidagi asosiy yo'nalishlarini qayd etish mumkin:

- Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'quvchilarning kasblar olamida yo'nalish olishiga yordam beruvchi hamda o'z individual

imkoniyatlarini haqqoniy baholay olish ko'nikmalari zarur darajasini ta'minlovchi axborotlar tizimini yaratish;

- Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internat o'quvchilarini mehnat tarbiyasiga yordam berish maqsadida shaxsni o'rganishning tashxis metodlarini ishlab chiqish;
- yoshlarga kasbiy konsultatsiyalar uyushtirishning nazariy va metodik asoslari;
- mehnatga tayyorlashning ijtimoiy ahamiyatli motivlarini asoslash;

Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida to'garak ishini tashkillashtirish va tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda quyidagi asosiy vazifalarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining 19.04.2022 sanadagi PQ-209 raqamli "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori.
2. Qo'ysinov O.A. Kasb ta'limi yo'nalishi bakalavr o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limning ilmiy -metodik asoslari: Dis. ... ped. fan. nom. – T: TDPU, 2008. – 160 b
3. Sharipov Sh.S. va b. Texnologiya ta'limi: Darslik, 5- sinf. -T.: "SHarq", 2015. -237 b.
4. Zaripov L.R. Innovatsion yondashuv asosida 5-7-sinf o'quvchilarida texnologik kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi. Dis. ... p.f.f.d. (PhD) .-T.: 2020. - 150 b
5. Igamov S.S. Umumta'lim maktablarining texnologiya darslari jarayonida xalq hunarmandchiligini o'rganishdagi ayrim muammolar va echimlar //Xalq ta'limi jurnali – T:2021, №6. 73-75 b
6. Igamov S.S. O'quvchilarni xalq hunarmandchiligiga o'rgatish jarayonida ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari Dis. ... p.f.f.d. (PhD) .- Samarqand.: 2022. - 144 b.